

Control de posición de péndulo doble mediante control difuso en interfaz en CAD

I. Flores Nava^{1*}, J. Carro Suárez¹, F. Flores Salazar¹, R. Hernández Hernández.

¹Ingeniería Mecatrónica, Universidad Politécnica de Tlaxcala, A. Universidad Politécnica No.1 San Pedro Xalcaltzinco, C.P. 90180 Tepeyanco, Tlaxcala.

*irma.flores@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecatrónica

Resumen

Actualmente existen diversas formas de control de posición de robots manipuladores entre ellas las técnicas que comprenden control clásico y control moderno, también existen técnicas de control inteligente que al emular el razonamiento humano pueden realizar la misma función que las técnicas mencionadas con anterioridad. El objetivo de esta investigación es realizar la disminución del error de posición mediante control difuso de un péndulo doble y realizar la comprobación mediante el diseño e interfaz del péndulo doble en Solidworks. La metodología consistió en el estudio de control difuso como técnica de control aplicada a un péndulo doble, determinando las características necesarias para el posicionamiento del péndulo y las características del control óptimas para la disminución del error de posición. Posteriormente se realizó la simulación en Labview resultante del análisis propuesto y el diseño del péndulo con características físicas en el software de SolidWorks, para finalizar realizando la interfaz entre ambos y las pruebas de simulación.

Palabras clave: Péndulo doble, Error de posición, Control difuso, Función de pertenencia.

Abstract

Currently there are various forms of position control of manipulative robots, including techniques that include classical control and modern control, there are also intelligent control techniques that by emulating human reasoning can perform the same function as the techniques mentioned above. The objective of this investigation is to reduce the position error by means of diffuse control of a double pendulum and to verify by means of the design and interface of the double pendulum in Solidworks. The methodology consisted of the study of diffuse control as a control technique applied to a double pendulum, determining the characteristics necessary for the positioning of the pendulum and the optimal control characteristics for the reduction of the position error. Subsequently, the simulation was performed in Labview resulting from the proposed analysis and the design of the pendulum with physical characteristics in the SolidWorks software, to finalize by performing the interface between both and the simulation tests.

Key words: Double pendulum, Position error, Fuzzy control, Membership function.

Introducción

Existen diversas formas de implementar actualmente un control de posición en un sistema robótico, entre ellos utilizando cinemática directa o cinemática inversa pero una herramienta que se utiliza para caracterizar a un robot manipulador además de encontrar otras características como configuraciones singulares, analizar redundancias, determinar la cinemática diferencial inversa, así como describir la relación entre la fuerza aplicada y los pares o torques resultantes del extremo final del robot, es el Jacobiano o matriz jacobiana.

Otra forma de controlar los robots es aplicando técnicas de control inteligente, técnicas que actualmente se han desarrollado y aplicado en áreas de la vida cotidiana como lo son la búsqueda de información, la domótica y los las aplicaciones en celulares, por mencionar a algunos. Una de estas técnicas es la de Control difuso que está basado en el razonamiento humano y en el conocimiento. El conocimiento se basa en reglas SI-ENTONCES, las cuales contienen proposiciones con palabras que están caracterizadas por funciones de pertenencia [1].

En este trabajo se realiza el diseño de un control difuso para disminuir el error de posición de un péndulo doble, además se muestra la interfaz realizada entre Labview y Solidworks y por último el diagrama de bloques completo y panel de control diseñado para integrar el control completo.

Metodología

La metodología utilizada en esta investigación se realizó en cuatro partes, las cuales son: Investigación y análisis de métodos de control, herramientas de análisis y simulación, por último análisis de resultados.

En la investigación y análisis de métodos de control se realiza la investigación enfocándose en cinemática directa e inversa del péndulo doble que es el estudiado en este trabajo, se investiga sobre la aplicación de la matriz jacobiana para determinar la posición del eslabón con respecto a la posición deseada además de que se realiza la investigación para desarrollar el diseño de un control difuso para la disminución del error en posición.

Una vez seleccionada la herramienta a utilizar (control difuso) se determinan las características requeridas para el diseño del control, tomando en cuenta la metodología del diseño de control difuso y definiendo su configuración para disminuir el error en posición, proponiendo las funciones de pertenencia y las reglas difusas necesarias para el funcionamiento del mismo, así como el método de implicación y el de defuzzificación. Para la comprobación y simulación del control se utiliza la herramienta de Labview Fuzzy System Designer.

También se definirán las dimensiones que se requerirán en forma física del prototipo, para realizar el diseño en Solidworks y que sea lo más cercano al planteado. Se realizará la interfaz entre ambos software para comprobar el funcionamiento del mismo.

En la siguiente etapa se llevará acabo el diseño del diagrama de bloques y el panel de control, así como su implementación en Labview.

En la última etapa se desarrolla un análisis de resultados donde se determina mediante la discusión de estos resultados las mejoras a realizar y por lo tanto el trabajo futuro.

Resultados y discusión

Análisis teórico.

La estructura general del sistema a implementar se muestra en la figura 1, donde se puede observar el diagrama de bloques que contiene las partes que contiene el control y como se desarrolló. El control difuso se realiza la disminución del error originado al realizar la comparación entre la posición deseada y la que se mide, acción que se verá en el actual del péndulo doble realizando la simulación del mismo.

Figura 1. Diagrama de bloques para control de péndulo Doble.

Cinemática directa, inversa, matriz Jacobiana y Péndulo Doble.

Para el presente trabajo se toma como robot seleccionado un péndulo de dos grados de libertad, por lo que los parámetros que caracterizan a este tipo de robots, como son el ángulo posición en eje x y posición en eje y.

La cinemática de un robot se puede definir como una descripción geométrica del movimiento de sistemas mecánicos y se divide en dos, en cinemática directa y cinemática inversa [Reyes, 2011].

La cinemática directa es una función vectorial que relaciona las coordenadas articulares $q \in \mathbb{R}^n$ con las coordenadas cartesianas $[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$ del robot $f_R: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, así como la orientación $[\theta, \phi, \psi]^R \in \mathbb{R}^3$ de la herramienta colocada en el extremo final, tomando en cuenta las propiedades geométricas del sistema mecánico del robot, $f_R(q) = [x, y, z, \theta, \phi, \psi]^T$ [Reyes, 2011].

Para un robot de un grado de libertad, se tendrían que relacionar solo las coordenadas cartesianas x e y; y la orientación dada por θ .

La cinemática inversa es un problema no lineal que relaciona las coordenadas articulares en función de las coordenadas cartesianas, dada la posición cartesiana y la orientación de la herramienta colocada en el extremo final del robot, obtener los ángulos de las articulaciones, $q = f_R^{-1}(x, y, z, \theta, \phi, \psi)$ [Reyes, 2011].

Figura 2. Configuración de parámetros método geométrico. (Barrientos, 2007).

Las ecuaciones relacionadas son con los parámetros de la figura 2.:

$$f(q_1, q_2) = f(x, y)$$

$$q_1 = \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{l_2 \sin(q_2)}{l_1 + l_2 \cos(q_2)}\right)$$

$$q_2 = \cos^{-1}\left[\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right]$$

El Jacobiano o matriz Jacobiana es una de las más importantes cantidades en el análisis y control del movimiento de un robot [Sponge, 1989]. Y está definido como:

$$J(q) = \frac{\partial f_R(q)}{\partial q} = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_w(q) \end{bmatrix}$$

$J_v(q)$ Relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal, mientras que $J_w(q)$ relaciona la velocidad angular con la velocidad articular [Reyes 2011].

Para este proyecto las coordenadas cartesianas serán $[x, y]^T \in \mathbb{R}^2$ y la orientación será en $[\theta]^R \in \mathbb{R}^1$, por lo que $q = f_R^{-1}(x, y, \theta)$.

Control difuso.

Hay dos tipos de método de inferencia de definen el tipo de control a utilizar, uno es el método Mamdani (introducido por Mamdani y Assilian en 1975) y otro es el Takagi-Sugeno-Kang (introducido por Sugeno en 1985), La principal diferencia entre estos dos métodos es el tipo de base de reglas a utilizar, en el primero se utilizan reglas con un consecuente numérico, mientras que en el otro se utiliza en el consecuente funciones lineales.

Para realizar el diseño del control difuso se propone que el control tenga un método de inferencia tipo Mamdani, por lo que se seguirán los pasos para diseñar mostrados en la figura 3.

Figura 3. Pasos para realizar diseño de control difuso.

La variable de estado, la cual es la variable de entrada al control difuso, seleccionada es: *El error de posición*, debido a que lo que se requiere disminuir es la diferencia entre la posición medida y la posición deseada. La variable de control seleccionada es: *Posición actual*, la cual representa el ángulo de salida que se desea alcanzar para posicionar el péndulo de acuerdo a la posición que se desea.

Para la variable de estado se proponen 31 etiquetas lingüísticas con forma triangular, estas formas se eligieron debido a los valores de pertenencia correspondientes a cada valor en el universo del discurso de cada variable que es de 0 a 360 grados. Los conjuntos y sus características se muestran en la figura 4.

Figura 4. Funciones de pertenencia (membresía) correspondientes a las etiquetas lingüísticas relacionadas con la variable de estado *Posición Error*.

Para la variable de control (movimiento) se proponen 31 etiquetas lingüísticas con las funciones de pertenencia correspondientes con forma triangular cubriendo todos los valores en el universo del discurso dados como salida según sea el comportamiento de la variable de estado y de las reglas activadas (Ver figura 5).

Figura 5. Funciones de pertenencia (membresía) correspondientes a las etiquetas lingüísticas relacionadas con la variable de control *Posición Deseada*.

La base de reglas se propone de acuerdo a las etiquetas dadas en cada variable por lo que está compuesta por 31 reglas con la estructura mostrada en la figura 6, se redactaron las reglas de forma que cada etiqueta dada en la variable de estado tenga su correspondiente comportamiento en la variable de control.

:

```

Rules
1. IF 'POSICION_ERROR1' IS 'INICIAL' THEN 'POSICION DESEADA' IS 'INICIAL'
2. IF 'POSICION_ERROR1' IS 'PASO 1' THEN 'POSICION DESEADA' IS 'PASO 1'
3. IF 'POSICION_ERROR1' IS 'PASO 2' THEN 'POSICION DESEADA' IS 'PASO 2'
4. IF 'POSICION_ERROR1' IS 'PASO 3' THEN 'POSICION DESEADA' IS 'PASO 3'
5. IF 'POSICION_ERROR1' IS 'PASO 4' THEN 'POSICION DESEADA' IS 'PASO 4'
    
```

Figura 6. Base de reglas tipo Mamdani.

El método de Inferencia propuesto es el Mamdani, que servirá para obtener una evaluación de las reglas con la operación del mínimo con la pertenencia obtenida del valor de entrada, tomando la relación que existe del antecedente con el consecuente.

El método de agregación seleccionado es el Máximo, que nos dará el área final al evaluar las reglas activadas con el valor de entrada.

El método seleccionado para la defuzzificación es el centro de área, que se calcula aplicando la siguiente fórmula, para todos los valores en el universo del discurso:

$$y^* = \frac{\sum_{l=1}^M y^{-l} \omega_l}{\sum_{l=1}^M \omega_l}$$

Donde M es el conjunto de valores en el universo, ω es el valor de pertenencia del elemento y^{-l} en el universo del discurso [Wang,1997].

La simulación del control se realizó en Labview, utilizando la herramienta de diseño “Fuzzy system designer” incluida en el toolbox de PID & Fuzzy Control y se observa en la figura 7.

Figura 7. Toolbox de Fuzzy Control en Labview.

Diseño en CAD.

Para realizar la simulación del controlador difuso se realizó una interfaz con el diseño del péndulo realizado en Solidworks.

Los componentes seleccionados son tres: Base, Eslabón uno y Eslabón dos. Las medidas requeridas para su diseño se requiere de las medidas mostradas en la tabla 1, donde D1 y D2 se refieren a los diámetros de cada elemento, H1 y H2 al largo de cada eslabón (Figura 8)..

Componente	D1(mm)	D2(mm)	H1(mm)	H2(mm)
Base	100	150	30	20
Eslabón 1	50		600	
Eslabón 2	50		45mm	

Tabla 1. Medidas de eslabones

Figura 8. Vista Isométrica del péndulo Doble ensamblado.

Además se colocaron dos motores, el segundo motor se configuro indicando que se moverá con respecto al elemento anterior, ya que los grados que se mueva el primer elemento van a ser independientes del segundo (Ver figura 9).

Figura 9. Integración de motores en la simulación.

Integración.

Para la integración del control realizado en Labview y el modelo simulado en Solidworks, para realizar esta interfaz se realiza con ayuda de dos complementos para Labview como son el módulo de Real-Time y el módulo de SoftMotion, el primero es para realizar la ejecución en tiempo real y el segundo es para programar las configuraciones específicas de Solidworks.

Una vez realizada la interfaz se realizó el diagrama de bloques (Ver figura 10), en el que se encuentran dos bloques del tipo de movimiento rectilíneo, configurados en modo absoluto y uno para cada eje, dos bloques Read utilizados para leer la posición de cada eslabón.

En este programa también se utiliza un bloque llamado Reset que se utiliza para resetear el encoder en el valor que se le asigne a la entrada Position, es decir que la posición actual sea sustituida con el valor de la posición requerida sin que haga algún movimiento, esto se implementó debido al funcionamiento del sistema y para tener versatilidad al momento de hacer pruebas, es importante mencionar que al activar con un botón este bloque se resetearán con el número 0 las posiciones de ambos eslabones.

Se colocó la ecuación de la cinemática inversa de un péndulo doble en este programa, además de cuatro controles numéricos de los cuales dos controles son para poder ingresar las coordenadas x e y del punto a donde se requiere posicionar y otros dos para las dos longitudes de los eslabones, ya que en esta ecuación se requiere saber la distancia entre los extremos de cada elemento.

Para poder devolver la posición en la simulación, poder comprobar o verificar la posición de cada eslabón se creó un control manual, que consiste en un control booleano que permite escribir la posición numéricamente y posteriormente ejecutarla.

Por último se muestran los controladores de lógica difusa con el diseño explicado anteriormente y se colocan una para cada eslabón.

Figura 10. Diagrama de bloques de control.

Para finalizar el panel frontal en Labview (Figura 11) los controles en la parte superior y en a la parte central, arriba se ingresan las longitudes de cada eslabón en las casillas que tienen el nombre L1 y L2, contiene 2 botones pulsadores en cada lado que hacen que se ejecute el movimiento, cada movimiento de eslabón se ejecuta independientemente para efectos de observación, debajo de cada indicador se encuentra un Led indicador que señala que ya se alcanzó la posición, y a su vez debajo de cada Led hay un control numérico de velocidad que nos ayudará a modificar la velocidad del eslabón con propósitos de análisis del movimiento. En el lado izquierdo y derecho se encuentran los indicadores de posición deseada rodeada de un cuadro color rojo y la posición real en la simulación, obtenida de los bloques Read con un cuadro de color verde. En la parte central se encuentran los controles destinados a las coordenadas del punto al que se desea que se mueva el extremo del ensamble, y por último en la parte inferior central se encuentra el interruptor Automático/Manual que nos permitirá ingresar la posición a la que se debe mover directamente en grados. El botón de Reset volverá la posición actual la referencia 0°.

Figura 11. Panel frontal programado en Labview, resultados de prueba de simulación de control.

Pruebas y Resultados

Para las pruebas se tomaron como base el posicionamiento de los dos eslabones como se muestra en la tabla 2:

No. DE PRUEBA	POSICIÓN DESEADA		POSICIÓN ACTUAL	
	ESLABÓN 1	ESLABÓN 2	ESLABÓN 1	ESLABÓN 2
1	0° (600,0), 45°(424.26, 424.26) y 90°(0, 600)	0° (1050,0), 45°(742.46, 742.4621) y 90°(0, 1050)	45°(424.26, 424.26) 0° Y 90° error de 90°	45°(742.46, 742.4621) 0° y 90° error en 90°
2	70°(205.212,563.81) , 20°(563.81,205.212)	70°(359.12,986.6 7), 20°(986.67,359.1 2)	70°(205.212,563.81) , 20°(563.81,205.212)	70°(359.12,986.67), 20°(986.67,359.12)
3	0° (600,0)	90° (600,45)	0° (600,0)	90° (600,45)
4	0° (600,0)	135° (281.81, 318.19) y 45° (918.19,318.19)	0° (600,0)	135° (281.81, 318.19) y 45° (918.19,318.19)
5	30° (519.61,300)	30° con respecto al primero (744.61, 689.71)	30° (519.61,300)	30° (744.61, 689.71)

Tabla 2. Resultados obtenidos en la posición por eslabón.

Como se observa en la tabla 2, en 4 pruebas la solución fue satisfactoria, teniendo como resultado final la posición del segundo eslabón, pero también se puede observar un error cuando los eslabones se encuentran rectos, en los ángulos de 0° y 90° grados error que representa un retraso de 90°, por lo que se colocó una leyenda en la pantalla principal en el caso de que se presente el mismo (ver figura 11). Actualmente se está trabajando para poder quitar disminuir el error y en trabajo futuro implementarlo físicamente.

Trabajo a futuro

Después de analizar los resultados obtenidos se realizará la modificación del control difuso para aumentar las variables de entrada y que el control completo del péndulo sea mediante el uso de técnicas de inteligencia.

Conclusiones

En el presente trabajo se demostró que es posible aplicar el control difuso para reducir el error de posición de un péndulo doble, por lo que técnicas del control inteligente pueden desarrollarse para aplicarse a problemas que se presenten en el área de la robótica, aún queda el trabajo de desarrollar este mismo control para robots con mayor número de grados de libertad.

Es importante que se tome en cuenta que para desarrollar un control difuso se requiere del conocimiento del comportamiento que se desee obtener, ya que es una técnica basada en la experiencia de la persona que lo está diseñando, esto puede ser una ventaja, ya que no se requiere el comportamiento total del sistema en forma matemática, solo se requiere la experiencia y conocimiento de las características que tendrá el diseño como por ejemplo la elección de las formas de las etiquetas lingüísticas así como la determinación de la base de reglas.

Referencias

1. Barrientos A.; Peñín L.F.; Balaguer C. Aracil R.(2007). Fundamentos de robótica. McGraw-Hill. 2ª Edición. 624p.

2. Cao, J-H.; Zhu, B-K.; Ji, G-L. and Xu, Y-Y. (2005). Preparation and characterization of PVDF-HFP microporous flat membranes by supercritical CO₂ induced phase separation. *J. Membrane Sci.* (266) 102-108.
3. Fu, K.S.; González, R.C. Lee, C.S.(1987). *Robotics: Control Sensing, Vision, and Intelligence*. McGraw-Hill.
4. Li-Xin Wang. (1997). *A Course in Fuzzy Systems and Control*. Portland: Prentice-Hall International, Inc.
5. Pedro Ponce-Cruz, Fernando D. Ramírez Figueroa. (2010). *Intelligent Control Systems with Labview*. London: Springer.
6. Timothy J. Ross. (2004). *Fuzzy Logic With Engineering Applications*. England: John Wiley Sons, Ltd.
7. Reyes C. F. (2011). *Robótica, Control de robots manipuladores*. 1a Edición, Ed. Alfaomega, México D.F.
8. Spong, M. Vidyasagar, M. (1989). *Robot Dynamics and Control*: John Wiley Ed.
9. Sivanandam, S.N., Sumathi, S. Deepa, S.N. (2007). *Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB*. New York: Springer.